

CHET TILINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH AFZALLIGI

Komilova Shahzoda

Nizomiy nomidagi TDPU

Xorijiy tillar fakulteti 102-A guruh talabasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada chet til o‘qitish metodikasi to‘g‘risida, uning fan sifatida rivojlanish tarixi, chet tilini o‘qitishda zamonaviy metod turlari, shuningdek, ulardan foydalanish xususida so‘z yuritimiz.*

Kalit so‘zlar: *metodika, innovatsiya, chet tili, kommunikatsiya, ko‘nikma, malaka, millatlararo muloqot, didaktika.*

Keywords: *methodology, innovation, foreign language, communication, skills, competencies, didactics, international communication.*

KIRISH

Hozirgi davr ta‘lim taraqqiyoti yangi yo‘nalish innovatsion pedagogikani keltirib chiqarmoqda. Davr talabi bilan kun sayin ta‘lim tizimida yuksak marralar ko‘zlanmoqda, ularga yangiliklar kiritilmoqda. Bilimlar ham endi yuksalmoqda, talaba yoshlarning, maktab o‘quvchilarining ustoz-murabbiylardan talab yanada kuchaymoqda. Darsliklar yangilanmoqda, o‘qitish metodikasi ham o‘zgarmoqda. Bugungi kun talabi bilan yoshlarning ongi tez yuksalmoqda. Kuchli bilimga va mahoratga ega pedagoglar bilan ishlashni ustun bilishmoqda. Zamonaviy texnologiyalar bilan dars jarayonlarini tashkillashtirish ham anchayin keng yoyilmoqda. Joriy yilning “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili” deb nomlanishi ham buning yaqqol dalili.

Nega deganda, har sohada amalga oshirilayotgan islohotlar bu yosh avlodga, uning kelajagiga qaratilgan e‘tibor nishonasi demak. Bu esa yoshlarning yelkasidagi mas‘uliyat hssini yanada oshirdi, desak, aslo mubolag‘a bo‘lmaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Biz bilamizki, til o‘rganish inson uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi, porloq kelajak sari yangidan yangi imkoniyatlar debochasini ochib beradi. Shuningdek, til o‘rganish kishilik jamiyatida nihoyatda yuksak mavqega ega hisoblanadi. Muloqot aloqasi bo‘lmish tilni tabiiy muhitda, ya‘ni olada, jamoatchilik orasida yoxud birlashgan tarzda amaliy egallash mumkin. Til hodisasiga oid bilimlar nazariy tomonlama o‘rganiladi. Xalqaro munosabatlar yuksak o‘rin kasb etayotgan zamonda

yashar ekanmiz, ko‘plab tillarni bilishimiz bu biz uchun ulkan ahamiyatga ega hisoblanadi. Mamlakatimizda maktabda tahsil olayotgan o‘quvchilar 3 tilni o‘rganishadi: bular ona tili, ikkinchi til so‘ngra ingliz tillari sanaladi.

Chet tili deganda biz, tabiiyki, xorijiy davlat tillarini tushunamiz, albatta. Yurtimizda bugungi kunda G‘arbiy Yevropa tillari bilan birgalikda Sharq tillari ham o‘rgatilmoqda. Bu esa yurtimizda imkoniyatlar yuksak darajada ekanligidan dalolatdir. Xo‘p bular orasidan 3tilni o‘qitish o‘quv rejasidan o‘rin olgan. Tillarni o‘rganish ham turlicha kechadi. Misol uchun, ona tili va ikkinchi tilni biz ko‘proq muloqot jarayonida o‘zlashtiramiz. Uchala til orasidan chet tilini o‘rganish tubdan farq qiladi. Bu esa bizdan turli xil chet tili o‘qitish metodlarini, texnologiyalarini talab qiladi. Chet tili muallimi metodikani chuqur o‘zlashtirish orqali o‘quvchi-talabanning to‘plagan “til” tajribasi me‘yorini aniq bilishiga yanada yordam beradi. Chet tilini mukammal o‘rgatish uning metodikasini taqozo etadi. Chet tillarni samarali o‘rganish va o‘rgatish ko‘p jihatdan chet til o‘qitish metodikasi masalalarini nazariy tomondan ishlab chiqilishiga va nazariyaning amalda ijodiy qo‘llanishiga bog‘liqdir.

Metodika predmenti— chet tili predmenti orqali ta‘lim-tarbiya berish jarayoni va usullari, chet tili o‘rganish ilmi, o‘qituvchi faoliyatining metodikasi predmenti sanaladi.

Biz bilgandek, metodikaning asosiy tushunchalari bu — metod, usul hamda prinsip. Xo‘sh, didaktika nimani o‘rgatamiz? Mazmunida bo‘lsa, metodika qanday o‘rgatamiz? kabi ma‘noda hisoblanadi. “Metodika” atamasi tor ma‘noda ta‘limning konkret shaklidagi jarayon bilan bog‘liq tushunchani anglatadi. Mashg‘ulotlarni qay darajada tashkil etish, shuningdek, tarqatma materiallardan ko‘proq foydalanish, dars jarayonini ko‘proq amaliy tashkillashtirishni talqin qiladi. “Metod” tushunchasi keng ma‘noda o‘quv materiallarni taqsimlash, tabaqalash hamda tanlashni nazarda tutadi. Chet tillarini o‘rganish metodikasi faqat aqliy tarbiya vositasi sifatida emas, balki o‘zga madaniyat qadriyatlari, bu bilan birgalikda, til boyliklari bilan tanishish kabi masalalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yevropada chet tilini uzoq vaqt o‘rganish yuqori darajadagi ta‘lim olishga imtiyoz beradi.

Chet til o‘qitish metodi — deyilganda chet tilini o‘rgatishning amaliy, umumta‘limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlariga erishuv ta‘minlovchi muallim va o‘quvchi faoliyatining majmuasi tushuniladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tabiat va jamiyat hodisalari o‘zaro bog‘langan va uzluksiz aloqada rivojlanadi. Hodisa va predment ayni zamonda ko‘plab fanlarning tadqiqot manbayi hisoblanadi, shuningdek, til itimoiy hodisa sanalib, o‘z nuqtayi nazaridan tilshunoslik, ruhshunoslik, ta‘limshunoslik o‘rganadi. “Chet tili metodikasi” atamasi kishi ongida

quyidagicha ya'ni assotsatsiya "bog'lanish" uyg'otadi: avvalambor, tilni o'rgatish usullari va unga qaratilgan metodlar yig'indisi hisoblanadi. Chet tillar o'qitilishida metodlarni tatbiq etish uzoq davrlardan boshlangan, prinsiplar esa nisbatan yangiroq atamalar hisoblanadi.

Metodlar tarixi atoqli metodist professor I.V.Raxmanov tomonidan chuqur o'rganilgan. Tajriba metodi ikki asosda bo'lib, grammatika-tarjima va matn-tarjima metodlari nomi bilan yuritiladi. Grammatika-tarjima metodi nuqtayi nazaridan chet til umumiyta'limiy maqsadda o'rganilgan.

Chet til o'qitish metodikasida "kommunikativ didaktika" metodi ham ahamiyatga molik sanaladi. Kommunikativ didaktika o'zida quidagilarni o'zida mujassamlashtiradi:

- Ochiq va moslashuvchan dars konsepsiyasi;
- Mavzu va mazmun muhim;
- Darsdagi asosiy ish shakli: suhbatlashish va guruh bo'lib ishlash;
- Kundalik nutqiy muloqotni hayotiy vaziyatda o'rganish.

Madaniyatlararo muloqotlar – turli madaniyat vakillarining ijtimoiy kelib chiqishi, milliy xarakteri, hayot tarzi, urf-odatlar, qadriyatlar sistemalari to'g'risidagi muloqot - ma'lumotidir. Mazkur jarayonda o'quvchi-talabalarni o'rganilayotgan mamlakat madaniyatiga nisbatan hurmat, sabr-toqat qilish va o'zga mamlakat madaniyatini to'g'ri tushunish ruhida tarbiyalab, rivojlantirib borish lozim.

Madaniyatlararo muloqot formulasi sabrlik, bag'rikenglik hisoblanadi. Har bir chet tili darsi madaniyat chorrahasi, madaniyatlararo muloqot amaliyoti sanaladi. Chunki mazkur jarayondagi har bir chet tilidagi so'z chet el hayotini va madaniyatini o'zida aks ettiradi. O'qituvchilar oldidagi vazifa o'quvchi va talabalarning kommunikativlik, muloqotga kirisha olish qobliyatini o'stirishdan iborat. Buning uchun kishilarni samarali muloqot qilishiga o'rgatuvchi o'quv qo'llanmalar, shu bilan birga chet tildagi 4ta nutq faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limning yangi metodlarini o'zlashtirish zarurdir.

Madaniyatlararo muloqotlarda ijtimoiy-madaniy xatolarga yo'l qo'ymaslik talab etiladi. Masalan, nemis xalqida "tee oder kaffee?" ya'ni "choy"mi yoki "kofe"mi degan savolga ona tilimizda "tee" "choy" deb javob beramiz, lekin nemis tilida ammo bu javob to'g'ri kelmaydi. Nemis tilida "bitte tee", ya'ni "marhamat choy" deb javob beriladi. So'z kishilarni muloqot orqali bir-biriga bog'laydi. Yangi materialni bir vaqtning o'zida barcha nutq faoliyati turlarida qo'llash natijasi malaka va ko'nikma hosil qiladi.

Kommunikativ ko'nikmalarni quyidagi gurularga ajratish mumkin:

1. Ijtimoiy-psixologik ko'nikmalar;
2. Axloqiy-estetik ko'nikmalar;

3. Estetik ko'nikmalar;
4. Texnologik ko'nikmalar .

Pedagogik muloqot madaniyati uchun zarur bo'lgan qator shaxsiy sifatlar: haqqoniylik, ochiqlik, o'z-o'zini boshqara olish, talabchanlik, samimiylik, sabr-toqatlik, chidamlilik, taktika kabilarni o'z ichiga oladi. O'qituvchi faqat o'z kommunikativ mahoratini emas, balki o'quvchilarning ham madaniyatlararo muloqotini shakllantirishi lozim. O'qituvchi o'quvchi psixologiyasini puxta bilishi talab etiladi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, pedagogik, madaniyatlararo muloqot yakuniy natijaga ko'ra muvaffaqiyatga erishishi yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashi bu pedagog-muallimning qanday muomala metodini tanlashi va uni qanday amalda qo'llay olishiga bog'liqdir. Albatta, bu natijaga faqatgina darsni to'g'ri tashkil etish, ilg'or, zamonaviy innovatsion texnologiyalardan keng amalda foydalanish orqaligina erishish mumkin.

XULOSA

Chet tilini o'rganish ko'p qirrali ta'limot bo'lib, bu jarayonda inson murakkab psixologik o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Jumladan, ona tili va chet tilini taqqoslash jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayonda turli metod hamda texnologiyalardan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida chet tili bilan ona tilini taqqoslab o'rganish samarali natija beradi.

Kommunikativ didaktika metodini qo'llash jarayonida pedagogning madaniyatlararo muloqotni shakllantirish metodi ham shakllanadi. Chet tilini o'rganish natijasida o'zga malakat madaniyati ham o'zlashtiriladi. Chet til ta'limida kerakli bilimlarni egallash uchun mashq eng yaxshi usul hisoblanadi. Mashq nafaqat chet til ta'limida, balki barcha soha bilimlarini o'zlashtirishda ham ijobiy natija beradi. Darsni samarali tashkil etishda pedagog faoliyati va zamonaviy texnologiyalarning o'ri beqiyos. Chet til o'rgatish jarayonini natijaviy tashkil etish uchun pedagog zamonaviy pedagogik axborot kommunikatsiya texnologiyalariga oid bilimlarni egallashi lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Maxmudov, Q.S.O.G.L., Shayxislamov, N.Z.O.G.L., Jo, B.B. (2020). O‘zbek va xorijiy tillarda antonimlar tavsifi, o‘rni va ularning turli tasniflanishi. Science and Education, 1 (Special Issue 3).
2. Juraboyev, B.B (2020). Nemis tilini o‘qitishda kommunikativ yondashuv . Science and Education, 7(7), 215-220.
3. Juraboyev, B. B . O. (2021) Using authentic materials on english lessons. Academic research in educational sciences, 2(2).
4. Juraboyev, B. (2020) . Nemis tilida juft otlar va ularning o‘zbek tilida ifodalanishi. Science and education , 1 (special issue 4).
5. Juraboyev, B. B. U. (2021). Problems and solutions for online teaching and learning of foreign languages. Academic research in educational sciences, (3).
6. Ахмедова М. Ҳозирги замон ёшлар нутқидаги жаргонлар. О‘zMU xabarlarlari.- 2015.-№ 1\9. Б-257.